

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1941–1942 РОКАХ

Ходанович О.Л.

*кандидат історичних наук, доцент,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Національна академія Служби безпеки України(м. Київ, Україна)
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

STATE-BUILDING ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS IN THE TERRITORY OF UKRAINE IN 1941–1942

Khodanovych O.

*Candidate of Historical Sciences (PhD), Docent,
Senior Lecturer at the Department of Theory and History of State and Law
National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv
<https://orcid.org/0000-0002-4829-0997>*

Анотація

У статті *розглянуто* державотворчу діяльність Організації українських націоналістів по формуванню мережі осередків організації для розгортання національно-визвольного руху та створення місцевих органів самоврядування на території України в 1941–1942 роках під час німецько-радянської війни. *Встановлено*, що діяльність Організації українських націоналістів у цей період зосереджувалася не виключно в районах Західної України, а поширювалася й на інші території. *З'ясовано*, що за короткий термін Організації українських націоналістів вдалося створити свої осередки майже в усіх східних регіонах України. *Доведено*, що похідні групи обох провідів ОУН (мельниківської і бандерівської) провели значну організаційну роботу в Україні по залученню на свій бік місцевого населення. Головна мета похідних груп полягала у створенні місцевих органів управління та розгортанні державотворчих процесів, а основне завдання – в тому, щоб у кожному населеному пункті взяти цивільну владу у свої руки.

Abstract

The article examines the state-building activities of the Organization of Ukrainian Nationalists to form a network of organizational centers for the development of the national liberation movement and the creation of local self-government bodies in the territory of Ukraine in 1941–1942 during the German-Soviet war. It is established that the activities of the Organization of Ukrainian Nationalists during this period were concentrated not only in the regions of Western Ukraine, but also spread to other territories. It turned out that in a short time the Organization of Ukrainian Nationalists managed to create its cells in almost all eastern regions of Ukraine. It is proved that the marching groups of both wires of the OUN (Melnyk and Bandera) carried out significant organizational work in Ukraine to attract the local population to their side. The main goal of the derivative groups was to create local governments and deploy state-building processes, and the main task was to take civil power into their own hands in each settlement.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, похідні групи, Провід ОУН, місцеві органи самоврядування, мережа осередків організації, окупаційна влада, міська управа.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists, derivative groups, OUN governing body, local self-government bodies, network of organizational centers, occupation authorities, municipal government.

З початком Другої світової війни Організація українських націоналістів (ОУН) розгорнула діяльність у підрадянській Україні для відновлення української державності. Німецько-радянська війна започаткувала новий етап у діяльності самої ОУН. Керівники обох течій – мельниківської і бандерівської – воєнний конфлікт між двома тоталітарними системами сподівалися використати у своїй боротьбі за українську національну державність.

Постанови, прийняті на Другому Великому Зборі ОУН(Б), що відбувся у Кракові в квітні 1941 р., стали ідейно-політичним фундаментом відновлення української державності. Першочергова роль у поширенні і практичній реалізації національної державницької ідеології покладалася на похідні групи

ОУН, які уособлювали собою рушійну силу державотворчих процесів по створенню місцевих органів самоврядування та осередків організації на окупованій території України в роки німецько-радянської війни.

Організація українських націоналістів на випадок німецько-радянської війни ставила перед собою завдання здобути вплив на органи місцевої влади, створити організаційні підвалини для відновлення Української держави. З цієї метою на території польських і частково українських етнічних землях Генеральної губернії були сформовані Похідні групи активістів ОУН, які мали просуватися на територію України під час наступу німецьких військ на Схід у глибокій радянській території [1, арк.20].

Початкова декларативна політика прихильності і співпраці з ОУН вищого керівництва гітлерівської Німеччини та німецької військової адміністрації на окупованій території України давала деякі надії ОУН на те, що їй дозволять впроваджувати заходи щодо відновлення української державності.

На відміну від схильного до співпраці з німецькими інстанціями проводу ОУН(М), лідери ОУН(Б) відстоювали курс на негайне відновлення української державності. Водночас вони передбачали можливість негативного сприйняття їх державотворчих кроків окупаційною владою і надали інструкції членам своїх похідних груп щодо встановлення українського самоврядування у містах і селах України незалежно від реакції органів німецької окупаційної влади. Ця тактика була визначена керівниками ОУН(Б) як політика “доконаних фактів” та ухвалена на Другому Великому Зборі ОУН(Б) у квітні 1941 року [2, арк.23].

Основне завдання похідних груп ОУН полягало у відродженні державного життя українського суспільства, в створенні мережі своїх осередків та формуванні органів місцевого самоврядування на території України, яка входила до Радянського союзу до 22 червня 1941 року.

В умовах війни, у перший період становлення Української держави на керівні посади в органи державної влади передбачалося призначати членів ОУН, а також національно свідомих мешканців регіону, які мали авторитет і довіру серед громадян, організаторські здібності та фахову підготовку. Місцеві управи різного територіального рівня мали опікуватися адміністративними, економічними, культурно-освітніми та правоохоронними справами.

Частина членів похідних груп залишилися в Західній Україні для відновлення мережі ОУН та створення місцевих органів самоврядування. Створення місцевих органів влади відбувалося відразу ж після проголошення Акту відновлення Української держави 30 червня 1941 р. у Львові. У більшості західноукраїнських міст і сіл почалося національне відродження. Почали виходити українські газети, відновили діяльність українські господарські й громадські установи та філії товариства “Просвіта”. Упродовж липня–серпня 1941 р. збори сільських громад і мешканців Станіславівської, Львівської, Тернопільської, Волинської, Житомирської, Кам’янець-Подільської (тепер Хмельницької) та Київської областей прийняли постанови про підтримання Акта від 30 червня 1941 р. [3, арк.1-6]. На 22 липня 1941 р. було утворено обласні управи і затверджено німецьким військовим командуванням у Тернополі, Станіславі, Луцьку, Житомирі, до яких входили як члени ОУН, так і місцеві фахівці [4, арк.1]. Протягом місяця ОУН майже відновила свою структуру на західноукраїнських землях до районів включно. Вже 26 червня у Яворові на Львівщині діяла окружна ексекутивна, що встановлювала місцеву адміністрацію. В Дрогобичі тричі на тиждень виходила газета “Вільне слово”, у Стрию – “Стрийські вісті”, за якими наглядала референтура пропаганди обласного Проводу ОУН(Б) [5, арк.1-2,

12]. Є документальні свідчення, що на західноукраїнських землях на допомогу похідним групам ОУН організували “допомогові” акції. Наприклад, у Чортківській окрузі ОУН створювала “Національні українські комітети помочі для східної акції”, які збирали прапори, книжки, словники, провіант, продукти, вербували людей для праці на сході.

Північна частина України з центром у Києві охоплювала Кам’янець-Подільську, Житомирську, Вінницьку, Київську, Чернігівську, Полтавську, Сумську і Харківську області. Провідником цього краю був Дмитро Мирон-Орлик. До 19 липня 1941 р. у Кам’янці-Подільському було створено обласний провід ОУН з місцевих українців та обласну управу [1, арк.15]. На кінець липня в області було утворено місцеві управи і міліцію, залучено до їх роботи не тільки членів ОУН, а й місцевий свідомий елемент. Обласний провід зосереджував роботу як у господарській площині, так і на розбудові мережі осередків організації [4, арк. 54-56].

У Вінницькій області на кінець літа було створено 100 станиць ОУН(Б). Підпілля зазнало на Вінниччині двох черг арештів – у серпні 1942 р. і навесні 1943 р. [6, арк.2].

До вересня 1941 р. північна похідна група ОУН(Б) зуміла опанувати райони Київської області [5, арк.45]. У цей період, мова ще не йшла про перехід організації у підпілля через можливі репресивні заходи німців, а наголошувалося, що непорозуміння членів похідних груп з німецькою адміністрацією слід залагоджувати [7, арк.47зв.]. Влітку 1942 р. створені осередки почали вдаватися до пасивного опору і саботажу всіх німецьких заходів [8, с.567]. За німецькими даними, на літо 1942 р. в окрузі Києва налічувалася тисяча членів ОУН(Б) [8, с.572]. У Києві в 1942–1943 рр. видавалася підпільна газета ОУН(Б) “Самостійна Україна”.

Загалом, діяльність створених осередків ОУН відбувалася у важких умовах протидії німецької адміністрації на окупованих територіях, а з кінця 1941 р. і репресій проти оунівців та їх прихильників. Ще з липня 1941 р. керівництво Німеччини вжило директивних заходів щодо заборони діяльності ОУН(Б) та інших національних політичних угруповань в Україні та обмеження повноважень уже створених за її підтримки органів самоврядування на місцях [9, арк.47]. Почалася чистка особового складу місцевих управ у багатьох регіонах для їх виведення з-під впливу ОУН, роззброювали контрольовану українцями поліцію. Німецькі каральні органи з вересня 1941 р. провели перші арешти членів ОУН(Б) по всій Україні [8, с.142]. За таких умов в Україні тривала діяльність похідних груп ОУН.

У Чернігові на кінець 1941 р. вже діяв обласний Провід ОУН, а також організації в багатьох районах області. Поряд із закріпленням у місцевих органах влади, члени ОУН створили в Чернігові, Ніжинському та інших районах осередки “Просвіти”, “Січі” та різні товариства, а в Острі відкрили класичну українську гімназію. В Чернігові налагодили видавництво газети “Українське Полісся”. Водночас видавали газети і в районах.

У серпні 1941 р. похідні групи ОУН розгорнули свою роботу на території Черкащини. Активно діяли

члени похідної групи в Умані та районі. Міська та районна управи до літа 1942 р. були майже повністю під впливом ОУН. Осередки ОУН займалися пропагандою, саботажем набору молоді в Німеччину, нападали на німецькі склади. Вже у 1943 р. оунівці вдалися до диверсійної роботи на залізниці та на підприємствах. Зокрема, було спалено ремзавод танків (жовтень 1943 р.).

Діяла ОУН і в Полтавській області. За даними Наркомату внутрішніх справ (НКВС) СРСР, організацію на початку 1942 р. створив Дейнека, який на той час був начальником адміністративного відділу Полтавської місцевої управи. З весни 1942 р. створили осередки організації в районах області. У Кременчуці організували видавництво газети “Дніпрова хвиля” [10, с.405].

Уривчастою є інформація про діяльність ОУН(Б) у Харкові. Організація мала свою друкарню. 17 жовтня 1941 р. гестапо її розгромило, було заарештовано 11 осіб [11, арк.24].

У 1942 р. діяла мережа ОУН(Б) у Житомирській області. Її члени працювали в багатьох сферах управління Житомира, займалися пропагандистською і роз’яснювальною роботою. Зовсім мало інформації про діяльність націоналістичного підпілля в Сумській області. Станом на 30 жовтня 1943 р. до його осередків входило 280 осіб, зокрема чимало вчителів, ряд осіб з місцевої адміністрації.

До Дніпропетровська члени Південної похідної групи ОУН(Б) дійшли у кінці серпня 1941 р. У Дніпропетровську розташувався Провід ОУН(Б) на Південних землях (ПВУЗ), обласну управу якої очолив член ОУН(Б) професор Б. Олійниченко, було організовано свій друкований орган – “Вісті Дніпропетровська”. Незважаючи на підтримку з боку коменданта міста, СД виявило невдоволення цією установою, тому що вважало, що адміністрація повинна займатися лише практичною справою, а не політикою. Заборонили використання печатки місцевої адміністрації: “Українська держава – територіальна адміністрація Дніпропетровська”. А вже на початку листопада близько 10 осіб з обласної управи були заарештовані. Арешти продовжилися й у грудні 1941 р. У травні 1942 р. ліквідовано місцеву адміністрацію, зокрема обласну управу (увівши її як адміністративний відділ до складу Дніпропетровського генерального комісаріату). Зліквідовано було українську міліцію, перестала виходити газета “Вільна Україна”.

Українське націоналістичне підпілля у Кривому Розі та районі було організовано частиною Південної похідної групи під проводом Петра Рішка, яка прибула до міста 14 серпня 1941 р. Окружний провідник ОУН(Б) Сергій Шерстюк очолив і міську управу в Кривому Розі, яка передала всі клуби й кінотеатри товариству “Просвіта”.

У Нижньодніпровську знаходилась друкарня організації, відбувалися військові й політичні вишколи. До осередків ОУН входила чи не вся поліція міста і працівники міської управи.

За даними НКВС СРСР, членами або прихильниками ОУН у області були: голова Нижньодніпровської міської управи, старости в Магдалинівському і Царичанському районах, начальники бірж праці Кам’янського і Софіївського районів, заврайво Софіївського району, директор педагогічної школи в Нікополі та інші.

Завдяки старанням Похідної групи створено мережу осередків ОУН, які видавали національно спрямовані газети: “Вільна Україна” – в Дніпропетровську, “Дзвін” – у Кривому Розі, “Промінь” – у Нікополі, “Кам’янські вісті” – у Дніпродзержинську [12, с.31-32, 54-55].

У Запоріжжі та Запорізькій області у вересні-жовтні 1941 р. частина Південної похідної групи ОУН(Б) розгорнула державотворчу діяльність, і намагалася зайняти ключові пости в адміністрації та допоміжній поліції. Похідна група зуміла організувати місцеву й обласну управи і видавати газету “Нове Запоріжжя”. Певний час вдавалося активно діяти через своїх людей в окупаційній адміністрації. У м. Гуляйполе Запорізької області, діяв осередок ОУН(М).

У Миколаївській області члени Південної похідної групи ОУН(Б) створили мережу організації. Підпілля мало свої станиці у багатьох селах Миколаївщини. Члени осередків влаштовувались в окупаційні установи для отримання офіційного статусу. У вересні 1941 р. оунівське підпілля організувало комітет допомоги військовополоненим, інвалідам, дітям з незаможних родин. Осередки підпілля ОУН(Б) Миколаївщини проводили агітаційну та просвітницьку роботу серед населення.

У Кіровоградській області організовано 4 окружні та 12 районних Проводів ОУН(Б). Обласний Провід з жовтня 1942 р. видавав часопис “За соборну Україну” [12, арк.26].

В зоні румунської окупації України підпілля ОУН(Б) формувалось з членів похідних груп, підпільників з Дніпропетровської області та вояків розпущеного батальйону “Роланд”. На початку серпня 1941 р. Південна похідна група ОУН(Б) вступила в межі Одещини. В Одеській області було створено 5 окружних проводів, які утворили Одеський обласний провід. Основне завдання, що покладалося на окружні проводи полягало в агітаційній діяльності по залученню місцевого населення до роботи, переважно вчителів та інтелігенції. Налагоджено видання журналу “За державність”. У травні-червні 1943 р. виходить журнал “Чорноморський вісник”, готувалася радіоінформація у “Радієвих вістях”, а також тривала робота з організації місцевої влади у селах.

Організаторами підпілля на Донбасі виступили провідники ОУН Іван Клим і Євген Стахів. Було створено обласний Провід ОУН(Б) у Горлівці в лютому 1942 р. У травні 1942 р. підпільні осередки ОУН(Б) існували в основних районних центрах і містах. У багатьох містах офіційною адміністративною мовою була російська (Слов’янськ, Артемівськ, Дебальцеве, Сніжне), керівні посади в органах місцевої влади також обіймали здебільшого не українці. Певний час українські газети друкувались у Ворошиловграді (Луганську) та Краматорську.

У Маріуполі міську управу очолював колишній міністр в уряді Центральної Ради Микола Стасюк, який співпрацював з бандерівським підпіллям і групою мельниківців, які діяли в цьому регіоні. В 1942 р. у Маріуполі діяло товариство “Просвіта” і виходила “Маріупольська газета”.

На початку листопада 1941 р. члени Похідної групи ОУН(Б) розгорнули роботу в Сімферополі. На кінець року зусиллями членів Похідної групи у Джанкої з місцевих українців уже була зорганізована

управа. Українські підпільники задекларували українську присутність у Криму, створивши капели бандуристів, організувавши роботу драматичного театру імені Т. Шевченка. З 1942 р. при міській управі почало діяти “Бюро допомоги українцям”, яке відкрило початкові і семирічні школи з викладанням українською мовою.

На Схід дісталися також Похідні групи ОУН(М). Організацію роботи ОУН(М) у Східній Україні за призначенням голови Проводу українських націоналістів (ПУН) очолив Олесь Ольжич (Кандиба). Центром згуртування ОУН(М) на той час став Житомир, в якому мельниківці перебрали на себе місцеву адміністрацію. Житомирська обласна управа, створена у перші дні окупації керувала всіма сферами господарського і культурного життя області через фінансовий, земельний, промисловий відділи, а також відділи народної освіти, культів, охорони здоров'я та ін. На керівні посади в українські органи влади підбирали національно свідомих місцевих жителів з урахуванням їх професійної відповідності.

Головною метою ОУН(М) було розгортання діяльності в Києві. Похідною групою ОУН(М) в Києві організовано роботу Київської міської управи, університету, Академії наук України, професійних спілок. Група заснувала українське видавництво, видавала газету “Українське слово”. Під впливом ОУН(М) були київська міська й обласна поліція. 4 жовтня 1941 р. відбулися громадські збори, на яких з ініціативи ОУН(М) було створено Українську Національну Раду, а її головою обрали професора М. Величківського. Організація українських націоналістів (мельниківців) намагалася у Києві взяти під свій контроль допоміжну поліцію, розвивати товариство “Січ” і “Просвіта”. Міський голова Києва професор В. Батазій намагався вести незалежне життя киян від німецької адміністрації. Це проявилось у створенні дієвого Українського Червоного Хреста, який допомагав військовополоненим. Кооперативне товариство намагалось вести торгівлю. В. Батазій з однодумцями виявив підтримку організації Української Автокефальної Церкви. У грудні 1941 р. – лютому 1942 р. пройшли масові арешти ОУН(М) у Києві, після чого Провід запровадив тактику “відводу кадрів” для збереження найдосвідченіших організаційних членів.

Проскурів став центром активності ОУН(М) на Поділлі. Членами організації у Проскуріві були міський голова і начальник поліції, редактор газети “Український голос”. У Вінниці ОУН(М) контролювала поліцію і місцеву газету. Під впливом ОУН(М) були місцеві адміністрації і редакції газет на Київщині, зокрема у містах Васильків, Біла Церква, Тараща, Корсунь, Сміла (нинішня Черкаська обл.). У листопаді 1941 р. мером м. Полтави став мельниківець, колишній офіцер УНР.

До Харкова Похідна група ОУН(М) прибула в листопаді 1941 р. Крайовий провід ОУН(М) очолив професор Григорій Бойко, який був призначений і головою районної управи міста. У виданні газети

“Нова Україна” активну участь брав Аркадій Любченко, український письменник. З березня 1942 р. ОУН(М) у Харкові переходить у підпілля, а для легалізації її роботи ширше стали використовувати товариство “Просвіта”.

Миколаїв також був ареною діяльності членів Похідної групи ОУН(М) – керівники: І. Пуллою, В. Масікевич, Б. Сірецький. Міську управу очолив В. Масікевич, до її складу увійшли ще 6 членів Похідної групи, решта групи – розкидана по інших містах українського півдня. В місті виходила газета “Українська думка”. Прибувши в зруйноване місто, члени Похідної групи, які увійшли до міської управи розробили проєкт його відбудови. У Криму також діяла Похідна група ОУН(М) з 15 осіб [13, арк.26зв.].

Підсумовуючи зазначимо, що діяльність Організації українських націоналістів під час німецько-радянської війни не зосереджувалася виключно в районах Західної України. Організації українських націоналістів за короткий час вдалося створити свої осередки майже в усіх східних регіонах України. Похідні групи обох проводів ОУН провели значну організаційну роботу в Україні з тим, щоб залучити на свій бік місцеве населення. Їх головна мета – створити місцеві органи управління та розгорнути державотворчі процеси на окупованих українських землях, а основне завдання – взяти цивільну владу в свої руки у кожному населеному пункті України.

Список літератури

1. Центральний державний архів вищих органів влади і управління (ЦДАВО) України, ф. 3833, оп. 1, спр. 14, арк. 20.
2. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 265, арк. 23.
3. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 29, арк. 1-6.
4. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 15, арк. 1, 54-56.
5. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 12, арк. 1-2, 12, 45.
6. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 45, арк. 2.
7. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 8, арк. 47зв.
8. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Львів, 1993. 658 с.
9. Центральний державний архів громадських організацій (ЦДАГО) України, ф. 1, оп. 23, спр. 523, арк. 47.
10. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Кн. 2. Київ, 1994. 686 с.
11. ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 227, арк. 24.
12. Русначенко А. М. Народ збурений: національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусі, Литві, Латвії, Естонії у 1940–1950-х роках. Київ, 2002. 518 с.
13. ЦДАВО України, ф. 3833, оп. 1, спр. 20, арк. 26зв.